

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11048541>

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Холпулатова Севинч

ШАХРИСАБЗКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ, Студентка второго курса РТ 3-22 группа "Русский язык в
группах иностранных языков".

Тиллаева Муяссар Ербазаровна

Старший преподаватель Шахрисабзкого государственного
педагогического института

***Аннотация:** Цель написания данной статьи - изучить правильно образовать новые слова. В статье рассматриваются особенности словообразовательных способов, а так же трудности, связанных с их образованием правильно.*

Словообразование - это способы образования слов.

***Ключевые слова:** Словообразование, морфологический, неморфологический, сложение, сращение, суффиксация.*

***Abstract:** The purpose of writing this article is to learn how to correctly form new words. The article discusses the features of word formation methods, as well as the.*

***Keywords:** morphological, non-morphological, suffix, abbreviation.*

Словообразование - это раздел языка, изучающий строение слов и способы образования слов.

Словообразовательная структура слова - это формально- семантическое отношение производного слова к производящему. Выразителем смысловых отношений производного или производящего слова является **формант**.

Словообразовательную структуру слова, иногда отождествляют с морфемным составом, но это не одно и тот же.

Словообразование - это раздел лингвистики, изучающий строение слов, образование новых слов.

Морфемика- морфемный строй языка, а так же раздел языкознания, изучающий морфологические модели языка: изучает структура слова.

Морфемы - это неделимые и минимальные значимые части речи.

Все слова состоят из морфем. Морфема, мы знаем, что это значимая часть слова. В современном русском языке основными способами словообразования является Морфологический и Неморфологический.

Е. А. Зеленский выделяет две основные группы способы словообразования:

- **Аффиксальные;**

- **Неаффиксальные ;**

Аффиксальные

Суффиксальный (глаз- аст-ый);

Сложносуффиксальный (канат- о- ход-ец);

Префиксальный (при-город);

Префиксально- суффиксальный (без- денежь- е);

Нулевая суффиксация (приезд);

Сложение в сочетании с нулевой суффиксация (лед-о-ход).

Неаффиксальные

-Чистое сложение;

- Сращение;

- Аббревиация;

- Усечение.

Сложение (образование сложных слов), сложные слова состоят из двух и более основ, они могут писаться слитно и через дефис, сложение включает в себя: сложение слов, сложение основ с помощью соединительной гласной, (стол-стул, электромобиль, железобетон и т.д).

Основа - это неизменяемая часть слова, которая выражает его лексическое значение.

Основа бывают **Непроизводная** и **Производная**.

Производными являются основы, в составе которых выделяются два или более словообразовательных аффикса. Производная (мотивированная) - составное единство, членимое на отдельные морфемы.

Непроизводная - это единое целое, неразложимое на отдельные морфемы(значащие части).

В современном русском языке существует несколько способов словообразования. Основной способ — **морфологический** (новые слова образуются путём присоединения морфем к производящей основе или слову).

В русском языке существует **неморфологический** (неморфемный) способ образования новых слов - переход из одной части речи в другую:

В русском языке существует неморфологический (неморфемный) способ образования новых слов — переход из одной части речи в другую (столовая комната (прил.) — новая столовая (сущ.), проходить мимо (нареч.)

Например: 1) Прилагательное переход к существительным

- Рабочие люди - Пришли рабочие;

2) Наречие переход к предлогом

- Жил напротив - Напротив дома;

Сращение (Слияние) некоторые ученые также относят к неморфологическим (называя его лексико- синтаксическим способом), так как никакой новой морфемы к слову не добавляется. Однако происходит изменение границ слова, а это уже некоторое формальное преобразование, так что по своей сути этот способ занимает промежуточное положение между морфологическими и неморфологическими.

Сращение способ словосочетания, при котором словосочетание превращается в одно слова без изменений, т.е производное слово во всех своих формах полностью тождественно по морфемному составу синонимичному словосочетанию;

Н- р: Мало исследованный;

Малоисследованный.

Усечение - это способ образования производных слов (существительных) путём усечения производящей основы производящее существительное по аббревиатурному принципу, то есть вне границ морфем.

Н-р: Специалист - спец;

Фестиваль- фест.

Лексическое значение производного и производящего тождественны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, изучение принципов словообразования современного языка остаётся весьма актуально.

Так как ценность русской словообразовательных правил. Создавая слова, наш русский язык обогащается.

Известный русский писатель так сказал: " Слово - выражение мысли... и потому слово должно соответствовать тому, что оно выражает.

Использованная литература:

1. Книга " Русский язык " универсальное пособие - (Абдурахманова Шохсанам). Ташкент -2021 г. 151 стр.
2. Книга " Русский язык" - (Халилова Луиза Адыловна) . "Навруз" Ташкент - 2013 г. 131 стр.
3. Книга " Русский язык" (В. В. Бабайцева) Москва - 2001 г. 11-14 стр .
4. Булаховский, Л.А. Курс русского литературного языка [Текст] /Л.А. Булаховский. – Киев, 1952. – 448 с.
5. Валгина, Н. С. Современный русский язык [Текст] / Н.С. Валгина, Д.Э.Розенталь, М.И. Фомина. – М.: «Логос», 2002. — 528 с.
6. Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. Современный русский язык. – 11-е изд. –М.: Айрис-пресс, 2010.;
7. М.В. Панов. Изучение состава слова в национальной школе. Учебное пособие. Москва. 2001.;